

FOND BOZORIDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLAR
RIVOJLANISHINING UMUMIY TAHLILI

Ahmadjonov Abdulloh Ahadjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Telefon: +998(94)687 21 81

akhmadjonovabdullokh@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda islom moliyaviy instrumentiga ko'pgina davlatlarning qiziqishlari ortib bormoqda. Sukuk ana shunday instrumentlardan biri bo'lib, bu qimmatli qog'oz aksiya va obligatsiyalarning belgilarini o'zida jamlagan. Xorijiy adabiyot va nashrlarda bu islom moliyaviy instrumenti “sukuk bonds” deb ta'riflansada, obligatsiyalarning qarz majburiyati xususiyatini o'zida aks ettirmaydi. Maqolada, islom moliyaviy instrumenti sukuk qimmatli qog'ozlarining bugungi holati o'rganilgan. Sukuk – moliyaviy instrumentining xususiyatlari yoritilgan va obligatsiyalar bilan farqli va o'xshashlik jihatlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, sukuklar bozori va ular qiymati, yillar bo'yicha o'sish dinamikasi, davlatlar ulushlari tahlil qilingan.

Tayanch so'z va iboralar: islom moliyasi, islom moliyaviy instrumentlari, obligatsiya, fond bozori, emitent, emissiya, investor, sukuk obligatsiyalari, “yashil” obligatsiyalar

Islom moliyaviy instrumenti bo'lgan sukuklar so'nggi yillarda shiddat bilan rivojlanayotgan qimmatli qog'ozlar turlaridan biri bo'lib, investorlarni o'ziga jalb qiladigan eng afzal jihati shundaki, qimmatli qog'ozning daromadliligi loyihaning daromadliligiga paralleldir.

Sukuk islom qimmatli qog'ozni kapitalni jalb qilishning foizsiz instrumenti sifatida, bundan 30 yil avval paydo bo'lgan bo'lsada, bozorning rivojlanishi 2001-

yilga to‘g‘ri keladi. Dastlabki sukuk Malayziyada 1990-yil emissiya qilindi¹ va orada ancha yillik tanaffuzdan so‘ng 2001-yilda sukuk qimmatli qog‘ozlari faol muomilaga chiqarila boshlandi. Bugungi kunga kelib esa sukuk-moliyaviy instrumenti o‘rta va uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilish va ulkan investorlar bazasini yaratishning muqobil vositasi sifatida hayotiyligini isbotladi.

Sukuk – arabchada qonuniy hujjat, akt va sertifikat degan ma‘noni bildiradi va u ma‘lum bir loyihaning moddiy aktivlari, ko‘rsatilgan xizmatlariga egalik huquqini ya‘ni aktivlardagi tegishli ulush qiymatini tasdiqlovchi investitsion sertifikat sifatida qaraladi. Bizga ma‘lumki, islom qonunlarida foizlardan olinadigan daromadlarga yo‘l qo‘yilmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, sukuklarning investitsion tamoyillari foizlarni hisoblash va to‘lashni taqiqlaydi. Bunda qimmatli qog‘ozning daromadlilik darajasi loyihalarning daromadlilikiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Shuning uchun sukuk –bu moliyalashtirilgan loyihadagi ulushni aks ettiradi.

So‘ngi yillarda sukuk- islom instrumentidan foydalanishning ahamiyati ortib borayapti. Sukuk bozori jadal rivojlanyapti. Investorlar va emitentlarning ushbu sohadagi yangi loyihalarni amalga oshirishga qiziqishlari ortmoqda.

Obligatsiyalar o‘zining egasiga oldindan belgilangan muddat ichida foizlar ko‘rinishida daromad olish imkonini bersa, “sukuk”lar o‘z egasiga ana shu qimmatli qog‘ozni ta‘minlovchi aktivlardan olinadigan foydadan ulush ko‘rinishida daromad olib keladi. Sukuk- bu suveren va korporatsiyalar tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan va odatdagi obligatsiyalar bilan o‘xshashlik va farqlarni ko‘rsatadigan investitsiya sertifikatlari. Obligatsiyalarga o‘xshash sukukning ham to‘lov muddati bor va sukuk egalari sertifikat muddati davomida doimiy daromad oladilar².

Obligatsiyalar bilan sukuklarning farqli jihatlarini ko‘rib chiqamiz:

1. Obligatsiya qarz majburiyatini bildirsa, sukuk aktivga qisman egalik qilish huquqini beradi.

¹ Abrorov Sirojiddin. The importance of sukuk in the development of economy: as an example of its impact on the income of the malaysian population. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 2, 2020

² Charilaos Mertzanis. The absorption of financial services in an Islamic environment // Journal of Economic Behavior & Organization Volume 132, Supplement, December 2016, Page 218

2. Obligatsiyalar narxi emitentning kredit qobiliyatiga asoslangan bo‘lsa, sukukning narxi esa asosiy aktivning qiymatidan kelib chiqadi.

3. Aktivlar qiymati oshganda sukuk qiymati ham oshadi. Obligatsiyalardan olinadigan foyda qat’iy belgilangan foizlarda aks ettiriladi.

4. Sukukni sotganingizda, ularni qo‘llab-quvvatlovchi mol-mulkka egalik huquqini sotasiz. Obligatsiyalarni sotish - bu qarzlarni sotish demakdir.

Sukuk instrumentining hususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Sukuk obligatsiyalari – o‘rta va uzoq muddatli moliyaviy instrument hisoblanadi.

2. U xalqaro reyting agentliklarining ro‘yxatlari va reytinglariga kiritilgan bo‘lib, bu investorlar uchun risklilik darajasini baholashda yordam beradi.

3. Investitsiya davrida muntazam daromad oqimlari, kapital narxini oshirish imkoniyati mavjud.

4. Sukuklarning ba’zi turlarini belgilangan muddatdan oldin ikkilamchi bozorda sotish mumkin emas.

Islom moliya institutlarining buxgalteriya hisobi va auditorlik tashkilotlari (AAOIFI) tomonidan sukuklarning 14 turi tan olingan bo‘lib, ular ichida “sukuk-ijara” turi keng tarqalgan. Sukukning ijara turi o‘z egalariga mulkka egalik qilish huquqini beruvchi erkin muomalada bo‘lgan qimmatli qog‘ozlardir. Bu turdagi moliyaviy instrumentning ikkilamchi bozorda erkin aylanishi ularni yanada ommalashishiga xizmat qildi.

2.1-rasm. 2001-2020 yillar davomida dunyo miqyosida sukuklarning chiqarilishi, mlrd AQSH dollarida³

³ IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market. www.iifm.net/IIFM-Sukuk-Report-9th-Edition.pdf ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Xalqaro Islom Moliya Bozori (IIFM) yillik hisobotlariga ko'ra(2.1-rasm), global sukuk emissiyasi 2001-2008 yillarda jami 141.3 mlrd AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2009-yildan boshlab 37.9 mlrd AQSh dollarini tashkil qilgan. Faqatgina 2015-yilda 2014-yilga nisbatan 67.8 mlrd AQSh dollarga kam sukuk emissiya qilingan. 2019-yil 145.7 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi va o'sish darajasi 2018-yilga nisbatan 18.32 foizga oshganini ko'rsatdi. 2020-yil yakunlari bo'yicha esa sukukning birlamchi bozorga chiqarilishi 174.6 milliard AQSh dollariga teng bo'ldi va 2019-yilga nisbatan 16.5 foizga oshdi⁴. Yuqoridagi rasm ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, so'nggi yigirma yil ichida sukuklar bozori o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2020-yil eng yuqori darajani ko'rsatdi. Shu yillar oralig'ida emissiya qilinga sukuk miqdori 1.42 trillion AQSh dollarini tashkil qilingan.

Quyidagi 2.2-rasmda Uzoq va qisqa muddatli sukuk qimmatli qog'ozining o'sish dinamikasini ko'rishimiz mumkin. 2001-2008 yillar oralig'ida uzoq muddatli sukuklarni qiymati 114.4 mlrd AQSh dollarni, qisqa muddatli sukuklar qiymati esa 26.9 mlrd AQSh dollarini tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. 2014-yilga kelib uzoq va qisqa muddatli sukuk qiymati bir biriga juda ham yaqin kelganini ko'rishimiz mumkin.

Quyidagi 2.2-rasmda ko'rsatilganidek, 2020 yilda qisqa muddatli sukuk emissiyasi hajmi va foiz ko'rinishida uzoq muddatli emissiyalardan ko'proqni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin, ya'ni qisqa muddatli emissiyalar uzoq muddatga nisbatan 44,50% ga oshgan.

⁴ IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market

2.2-rasm. 2001-2020 yillar davomida dunyo miqosida uzoq muddali va qisqa muddatli sukuklarning chiqarilishi, mlrd AQSH dollarida

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abrorov Sirojiddin. The importance of sukuk in the development of economy: as an example of its impact on the income of the malaysian population. *Journal of Critical Reviews*. Vol 7, Issue 2, 2020
2. Charilaos Mertzanis. The absorption of financial services in an Islamic environment // *Journal of Economic Behavior & Organization* Volume 132, Supplement, December 2016, Pages 216-236
3. IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market
4. IIFM. (2021). IIFM Annual Sukuk Report. Kuala Lumpur, Malaysia: International Islamic Financial Market. www.iifm.net/IIFM-Sukuk-Report-9th-Edition.pdf ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.